

Др Дејан Вучетић,*
Редовни професор,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 351.712.2:339.137.2(497.11)

UDK: 658.71(497.11)

DOI: 10.5281/zenodo.17939661

НОРМАТИВНО-СИСТЕМСКИ МЕХАНИЗМИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

Апстракт: Конкуренција у поступцима јавних набавки у Србији је нижа од европског просека, а знатан део поступака се окончава уз учешће само једног понуђача. То умањује вредност уложених јавних средстава и повећава ризик од злоупотреба и неефикасности. Рад разматра пре свега правне (*de lege lata* и *de lege ferenda*), а последично и организационо-системске мере које могу појачати надметање понуђача: прецизније и пропорционалне услове за учешће, поделу уговора на партије како би се олакшало надметање мањих извођача, подстицаје и уклањање непотребних препрека за учешће малих и средњих предузећа, ређе и строже коришћење преговарачког поступка без објављивања, те јачање мера против договора понуђача. Сprovedена правна анализа показује да је већину предложених механизма могуће имплементирати јер су сагласни домаћем праву и праву ЕУ; као споран издваја се механизам ограничења укупне вредности уговора по једном понуђачу, јер може довести у питање начела једнаког третмана и недискриминације. На организационом плану издвајају се недовољни капацитети наручилаца и понуђача, склоност фаворизовању и недоследна примена постојећих правила. Закључак рада је да је потребан повезан скуп мера: подела на партије, јачање надзора и одговорности, боље планирање и јавност података о спроведеним набавкама, уз трајну обуку наручилаца и понуђача.

* dvucetic@prafak.ni.ac.rs, ORCID ID 0000-0002-9140-5251.

** Рад је настао као резултат финансирања од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација, по Уговору евиденциони број 451-03-137/2025-03/200120 од 04.02.2025. године.

Кључне речи: поступци јавних набавки, конкуренција, нормативни механизми, институционални оквир, Република Србија.

1. Увод

Конкуренција на страни понуђача кључна је за спречавање монополизације тржишта и добијање најбоље вредности за уложен новац, до те мере да је подигнута на ранг једног од основних начела Закона о јавним набавкама.¹ Јавне набавке имају не само несумњив економски значај већ представљају и врло битан инструмент јавних политика. Како наводи Цуцић, сумирајући закључке других истраживања, „Повећање транспарентности и отворености поступка, једнакости и правичности, елиминисање корупције и картела теже идентичном циљу – повећању конкуренције, која би заузврат требало да повећа шансе за добијање економски најповољније понуде” (Цуцић, 2020: 16). Само јака конкуренција међу понуђачима, манифестована кроз велики број понуда, може обезбедити ниже цене и већи квалитет услуга које се пружају наручиоцу.

Нажалост, у Републици Србији ситуација је, по том питању, испод европског просека. Званични извештаји Европске комисије за Србију потврђују ту тврдњу. Према подацима из извештаја за 2024. и 2022. годину, просечан број понуда по поступку је са 3 (према подацима из 2017. године) опао на 2,4 у 2023. години, а удео поступака са само једним понуђачем је 51,6%, што је изнад циљаних 47% (European Commission, 2024: 59; European Commission, 2024: 72; Balkan Tender Watch, 2024: 31). Европски просек броја понуђача по поступку који према специјалном извештају Европског ревизорског суда из 2023. године износи 3,2, такође је у паду (некада је та бројка била 5,7), али је и даље изнад српског просека (European Court of Auditors, 2023: 18–19).

Узроке који су довели до таквог стања треба тражити у појавама као што су заобилажење Закона о јавним набавкама (ЗЈН) посебним законима и међудржавним споразумима, неповерење односно перцепција да су исходи поступка јавне набавке унапред одређени, али још више превелико ослањање на критеријум „најниже цене”; сувише захтевна документација, недовољно дељење на партије (лотове), прекратки рокови и слабо планирање; високи трошкови правне заштите; недовољни институционални капацитети контролних субјеката; системске праксе које затварају тржиште и, на крају, картели и друге врсте дого-

¹ Чл. 7 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 91/2019 и 92/2023).

варања понуђача. Неоправдани изузеци од отвореног поступка у Србији којима се ограничава конкуренција су последица тзв. „*lex specialis*”-а за пројекте изградње инфраструктуре од посебног значаја као и билатералних споразума које је закључила Република Србија (Matić Bošković, 2022: 80–81). У 2023. години је вредност уговора изузетих од ЗЈН порасла на 7,1 милијарду евра, што је приближно једнако вредности тзв. „регуларног” тржишта набавки те године. Најчешћи основи изузећа били су међудржавни споразуми (38% изузећа), укључујући и посебне режиме за велике пројекте (нпр. ЕХРО 2027 и соларне електране) (European Commission 2024: 60). SIGMA/OECD наводи да тржиште привредницима није привлачно јер сматрају да се критеријуми прилагођавају појединим учесницима и јер се додела углавном заснива на критеријуму најниже цене, што их обесхрабрује да припремају понуде (OECD, 2025: 109). Државна ревизорска институција (ДРИ) у извештају за 2024. годину као типичне неправилности које умањују конкуренцију наводи додатне услове који нису у логичној вези са предметом набавке, неодређене количине, односно нејасан опис предмета набавке, (ДРИ, 2025: 27) скраћивање рокова без образложења, погрешно утврђене процењене вредности, необјављивање на Порталу и др. (ДРИ, 2025: 38). Слични налази могу се пронаћи у извештајима о раду ДРИ и за претходне године. Овде треба додати и високе трошкове правне заштите као један од узрока, који су у извештају SIGMA оцењени као „релативно високи”, и крећу се од око 1000 евра (120.000 динара) за предмете вредности од 25.000 евра до чак 10.200 евра за предмете вредности од 10 милиона евра (OECD, 2025: 140).

У наставку рада даћемо приказ могућих механизма за унапређење конкуренције у поступцима јавних набавки у оквиру постојећег нормативног оквира, а потом приказати механизме који га могу додатно побољшати уколико се законодавни оквир буде мењао.

2. Нормативно-правни механизми за унапређење конкуренције у поступцима јавних набавки *de lege lata*

Нормативно-правни механизми који се, у оквирима постојећег регулаторног система, могу применити ради унапређења конкуренције у поступцима јавних набавки обухватају, на првом месту, прецизно дефинисање услова, критеријума и техничких спецификација, као и успостављање делотворног система правне заштите ради спречавања дискриминације и повећања транспарентности. Прецизнијим регулисањем начина одређивања услова и критеријума се, и у оквиру постојећег нор-

мативног окружења, може обезбедити остваривање начела конкуренције из члана 7 Закона о јавним набавкама. У вези са начелом конкуренције је и одредба члана 90 Закона о јавним набавкама, која прописује мере за заштиту интегритета поступка, наводећи да понуђач или кандидат морају бити искључени из поступка ако се утврди да су прекршили обавезу обезбеђења конкуренције. Такође, организација надлежна за заштиту конкуренције може, у складу са одредбом члана 235 Закона о јавним набавкама, да изрекне мере забране привредном субјекту уколико утврди да је повредио конкуренцију у поступку јавне набавке.

Као што смо навели, до кршења конкуренције често долази приликом дефинисања додатних услова за учешће у поступку из члана 114 Закона о јавним набавкама, који морају бити у логичкој вези са предметом набавке и не смеју бити дискриминаторски. На пример, одређивање износа годишњих прихода као додатног услова што није сразмерно висини јавне набавке (Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки [Републичка комисија], 2017: 14) може довести до тога. Како се наводи у Билтену правне праксе Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: „При томе се у зависности од тога шта представља предмет конкретне јавне набавке, додатни услови у складу са ЗЈН дефинишу кроз потребу испуњености финансијског, пословног, техничког или, пак, кадровског капацитета, или као решавање социјалних и еколошких питања” (Републичка комисија, 2014: 70). Када наручилац не може да образложи постојање објективне потребе за прописивањем одређених услова, онда долази до неправилности у поступку због чега је Републичка комисија усвајала захтев за заштиту права као основан и делимично или у целини поништила предметни поступак јавне набавке (Републичка комисија, 2017: 13). Додатни услови по природи и по обиму морају бити прилагођени предмету набавке (Републичка комисија, 2017: 11). Такође, у неправилне поступке који смањују конкуренцију се може сврстати и непотребно тражење већег броја доказа за доказивање испуњености непотребних услова (Републичка комисија, 2017: 12). Референцама, као услову пословног капацитета, мора се пажљиво приступати, посебно код новооснованих предузећа. Како наводи Миленковићева (2019: 114–116), иако референце природно не одговарају новооснованим понуђачима, оне су и даље оправдане у поступцима јавних набавки услуга јер потврђују адекватно знање и способности. Међутим, захтеви за референцама морају бити у логичкој вези са предметом набавке и не смеју бити дискриминаторски (Миленковић, 2019: 123). Даље, када се дефинишу технички и стручни капацитети

(што обухвата ангажована лица, опрему и средства), члан 117 захтева да се услови одреде тако да се обезбеди да привредни субјект има потребне кадровске и техничке ресурсе и искуство за извршење уговора. Техничке спецификације не смеју назначити појединачни робни знак, патент, тип или произвођача, осим ако нису праћене речима „или одговарајуће“ (Републичка комисија, 2017: 68). Наручилац мора избегавати дефинисање техничких захтева на начин који ограничава конкуренцију на само једно правно лице, нпр. инсистирањем на техничким спецификацијама које поседује само један модел или произвођач, или захтевањем постојећег опсега нумерације за услуге мобилне телефоније, што може да обезбеди само тренутни пружалац услуге (Републичка комисија 2017: 50). На крају, када су спецификације у питању, оне морају бити утемељене на објективним потребама наручиоца, а не на устаљеном комфору или претпоставкама (Републичка комисија, 2017: 55).

Елементи критеријума за доделу уговора (чланови 132–134 Закона о јавним набавкама) морају бити описани и вредновани, не смеју бити дискриминаторски и морају стајати у логичкој вези са извршењем конкретног уговора (Републичка комисија, 2014: 35). Забрањено је одређивање услова за учешће (капацитета понуђача) као елемената критеријума. Како се наводи у Билтену републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки (2014: 70): „Дакле, имајући у виду наведене законске одредбе несумњиво произилази да се дефинисање додатних услова за учешће у поступку јавне набавке прописује у смислу испуњености услова који се тичу компетентности понуђача да узму учешће у предметном поступку јавне набавке. При томе се у зависности од тога шта представља предмет конкретне јавне набавке, додатни услови у складу са ЗЈН дефинишу кроз потребу испуњености финансијског, пословног, техничког или, пак, кадровског капацитета, или као решавање социјалних и еколошких питања.” На пример, сертификати попут ISO 18001 и ISO 14001 који се односе на понуђача, или показатељи капацитета (као што је број продатих авио-карата) не могу бити елементи критеријума јер се односе на капацитет понуђача, а не на извршење конкретног уговора (Републичка комисија, 2017: 89, 94). Критеријуми и методологија бодовања не смеју фаворизовати ниједног потенцијалног понуђача (Републичка комисија, 2017: 102). Није дозвољено ни коришћење попушта на понуђену цену (нпр. „*cassa sconto*”) као елемента критеријума (Републичка комисија, 2014: 49).

Исправљање свих наведених поступака у свакодневном поступању овлашћених службеника за јавне набавке код наручиоца довело би до

повећања конкуренције у јавним набавкама. Значајну улогу у елиминасању таквих пракси могу имати обуке кроз које би ови службеници требало периодично да пролазе.

3. Нормативно-правни механизми за унапређење конкуренције *de lege ferenda*

Нормативно-правни механизми у Србији, иако у великој мери усклађени са међународним стандардима, имају простора за даље побољшање, нарочито у вези са ограничењима која могу нарушити отворено тржиште и фер конкуренцију. У наставку ћемо анализирати неке од, по нашем мишљењу, најбитнијих могућих унапређења нормативног система у овој области.

3.1. Уклањање неоправданих изузетака и ограничења

Један од највећих изазова за конкуренцију у Србији је постојање законодавних изузетака који ограничавају примену стандарда јавних набавки. Посебан проблем представља усвајање *lex specialis*-а, односно Закона о посебним поступцима за реализацију пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију.² Овај закон обуставља примену Закона о јавним набавкама за велике инфраструктурне пројекте (Matić Bošković, 2022: 80). У анализи коју је за Институт за упоредно право спровела Матић Бошковић (2022) наводи се да законодавство Србије о јавним набавкама значајно одступа од међународних стандарда. Као кључни разлог истиче се велики број изузетака, попут оних који се односе на уговоре са међународним финансијским институцијама. Поред тога, како наводи ауторка, Србија, заједно са Босном и Херцеговином, Северном Македонијом и Црном Гором, не успева да обезбеди поштовање начела конкуренције у поступцима који су изузети од примене основног Закона о јавним набавкама (Matić Bošković, 2022: 120–121). Додуше, овакве тврдње треба узети са резервом. Наиме, унутар Европске уније (и Европског економског простора) ови изузеци (међународни споразуми, арбитража, финансијске услуге, ТВ време/програмски материјал) нису „српска специфичност” већ, у неку руку, стандард, јер су их државе преузеле из чланова 9–11 Директиве 2014/24/EU (European Parliament and Council, 2014). Поред тога, више земаља

² Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију („Службени гласник РС”, бр. 9/2020).

(посебно у централној и источној Европи) донело је „*lex specialis*” за велике инфраструктурне подухвате (брзе саобраћајнице, метро, изложбе/сајмови и сл.) којима се поједини кораци убрзавају или засебно уређују. Тако, на пример, у Пољској је већ дуже време на снази „Специјални закон о путевима” (*Specustawa drogowa/Special Road Act*), којим је успостављен специјални, убрзани режим за изградњу јавних путева (Kozłowska, 2018). Исте, 2018. године, у Румунији је донета ванредна уредба о јавним набавкама којом су нормирани хитни поступци за велике пројекте, како би се брже имплементирала стратешка инфраструктурна улагања (Government of Romania, 2018). Године 2023. и Мађарска је донела оквирни *lex specialis* којим реорганизује припрему/спровођење и управљање великим пројектима финансираним из буџета/ЕУ средстава (Sirály, 2023).

3.2. Проширење обавезе коришћења конкурентних поступака

Српски нормативни оквир за јавне набавке поставио је примену отвореног и рестриктивног поступка као обавезних, али је поставио одређена ограничења за њихову примену, о чијој модификацији/промени треба размислити. Нпр. праг за примену Закона о јавним набавкама је, према мишљењу Матић Бошковић (2022: 78), високо постављен. Одредбе Закона о јавним набавкама, које налажу примену конкурентних процедура, не примењују се на набавке чија је процењена вредност испод одређених прагова. Конкретно, изузете су набавке добара, услуга и конкурса за дизајн вредности мање од 1.000.000 динара, набавке радова испод 3.000.000 динара, као и набавке друштвених и других посебних услуга чија вредност не прелази 15.000.000 динара. Поред тога, за секторске наручиоце праг је постављен на 20.000.000 динара, док за набавке добара и услуга за специфичне потребе појединих органа попут дипломатских и конзуларних представништва, лимит износи 15.000.000 динара. Сходно томе, обавеза примене Закона о јавним набавкама за већину набавки настаје тек када њихова процењена вредност достигне или премаши наведене износе. Промена закона и снижавање тих прагова би сигурно проширило примену процедура у којима би било могуће применити правила која подстичу конкуренцију.

Друго, потребно је поштрити норме које регулишу тзв. неконкурентне поступке. Неопходно је осигурати да се одредбе закона којима се регулише преговарачки поступак без објављивања позива строго поштују. Преговарачки поступак без објављивања јавног позива, како

је дефинисано законом,³ представља изузетак који наручилац може применити само у строго одређеним околностима. Овај поступак је дозвољен када конкуренција објективно не постоји, било због стварања јединственог уметничког дела, заштите ексклузивних права (укључујући интелектуалну својину), или из техничких разлога где не постоји разумна алтернатива, под условом да то није вештачки створено за фаворизовање одређеног понуђача. Такође се може користити у ситуацијама изузетне хитности изазване непредвидивим догађајима, када рокови за редовне поступке нису применљиви, а хитност није последица поступања наручиоца. Други случајеви укључују додатне испоруке добара од првобитног понуђача, ако је то неопходно ради избегавања некомпатибилности или техничких потешкоћа, као и куповину робе под посебно повољним условима, на пример на робним берзама. Приликом примене овог поступка, тешко је обезбедити конкуренцију, због чега треба обезбедити чврсто придржавање правила, како она не би била злоупотребљавана, кроз доделу искључивог права (ексклузивитета). Због тога подсећамо на изванредну анализу начина дефинисања и тумачења изузетака од примене Директиве 2004/18/ЕЗ и Директиве 2014/24/ЕУ, и начина примене тих изузетака у домаћој пракси, са предлогом измена одређених одредаба Закона о јавним набавкама, коју је извршио Терзић (Републичка комисија, 2015: 83–161). Ова детаљна анализа, прилагођена савременим условима, представља одличан основ за стриктнију регулацију ових ситуација, како би се у потпуности гарантовао принцип конкуренције.

3.3. Јачање подршке малим и средњим предузећима (МСП) за учешће у поступцима јавних набавки

Подршка укључивању малих и средњих предузећа у јавне набавке допринеће ширењу „базе“ потенцијалних понуђача и самим тим повећати конкуренцију, омогућавајући тако да се у целокупном јавном сектору добије више за уложени новац. Подаци наведени у уводу, о ниском нивоу тржишног надметања, указују на системске недостатке који траже циљану интервенцију зарад побољшања приступа тржишту и стварања равноправних услова за учешће свих субјеката, а нарочито малих и средњих предузећа. Недостатак њиховог учешћа не само да ограничава конкуренцију већ кочи привредни раст и иновације, јер су мала и средња предузећа носиоци развоја у тим подручјима.

³ Чл. 61 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 91/2023).

Европски стандард када су јавне набавке у питању захтева једнаке услове за све понуђаче, транспарентност целог поступка и њихов једнак третман, односно недискриминацију (European Parliament and Council, 2014). Због тога сваки нормативно-правни механизам мора бити усклађен са тим стандардима, јер би се у супротном нарушила права учесника на тржишту јавних набавки.

3.4. Лимитирање износа по јединачном понуђачу

У питању је једна контроверзна мера, због које се аутор и упустио у писање овог рада, како би испитао њену применљивост. Хипотетички, ова мера би подразумевала законску или подзаконску забрану доделе уговора преко одређеног износа (одређено у процентуалном или апсолутном износу) једном понуђачу током одређеног временског периода, на пример, једне године. Овакво легислативно решење није познато у праву Републике Србији, те би, као нека врста новитета, захтевало промену важећих прописа.

Прво питање које се поставља приликом анализе могућности његове примене јесте да ли се оваквом мером можда не нарушава начело једнакости привредних субјеката (начело једнаког третмана). De facto, његовом применом би се захтевало ограничавање понуђача, не због понуде у конкретном поступку, већ због успеха на ранијим поступцима јавних набавки код конкретног понуђача. Директно ограничавање тог типа највероватније би представљало дискриминацију са становишта ЕУ права, које дозвољава искључење једног привредног субјекта само по тачно одређеним основама као што су недостатак капацитета, сукоб интереса, осуђиваност и др. Такође, треба имати у виду да би се ова мера могла лако заобићи, уколико би тај привредни субјекат основао зависна правна лица или групације, па би њена ефикасна примена захтевала додатну разраду како би се и такви субјекти искључили из поступка јавне набавке. Имплементација овакве мере у Србији би захтевала измене прописа о јавним набавкама, али и о спречавању ограничавања конкуренције, јер са аспекта права конкуренције не могу постојати експлицитне забране да неко има већи тржишни удео уколико је до њега дошао путем поштеног надметања, а не злоупотребом доминантног положаја. Телеолошки посматрано, циљ оваквог нормативног решења био би спречавање прекомерне концентрације на тржишту јавних набавки у рукама неколико великих компанија, чиме би се отворио простор мањим и новим понуђачима да добију део послова, чиме се дугорочно јача конкурентска структура тржишта, јер ће све већи број субјеката стицати одговарајуће референце и оствари-

вати капацитете за учешће на будућим тендерима. Такође, отклања се опасност да јавни сектор у одређеној области постане завистан од одређених понуђача који би после одређеног времена почели да прилагођавају услове својим потребама, диктирају услове и, последично, изазову поремећаје на тржишту јавних услуга.

Правни системи који примењују конкретно овај механизам, тј. укупни годишњи износ добијених јавних уговора који једном субјекту може бити додељен путем јавних набавки врло су ретки. Једини пример већег правног система који је познавао тако нешто је шпански Закон о уговорима у јавном сектору (LCSP), који у члану 118 дефинише *contratos menores* (мање уговоре) као поједностављене поступке за уговоре чија је процењена вредност испод 40.000 евра за радове и испод 15.000 евра за добра или услуге. Након измена из 2020. године, у LCSP више не постоји изричита годишња забрана додељивања више мањих уговора истом понуђачу ако њихов збир пређе наведене прагове – раније формулисана у члану 118(3) верзије из 2017. године (Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, 2020: 4–5, 21, 24–25).

Тренутно важећи португалски Кодекс јавних уговора (CCP) уводи управо такав, кумулативни лимит по добављачу за „поједностављене” поступке засноване на одређеном износу. Према чл. 113(2) CCP, не могу се поново позвати да дају понуду (ни у *ajuste direto* [директна додела] поступку, ни у *consulta prévia* [претходно консултовање] поступку) оне фирме којима је уговорни орган у текућој и претходне две фискалне године већ доделио уговоре по тим истим основама, када је њихов кумулативни износ уговора достигао или премашио прописане лимите. То практично делује као „плафон по добављачу” у оквиру поједностављених поступака (и по једном уговорном органу). За директну доделу (*ajuste direto*) по вредности: уобичајени прагови су 20.000 евра за добра/услуге⁴ и 30.000 евра за радове.⁵ Кад неки добављач, у збиру за три буџетске године, достигне те износе код истог органа, више се не може позивати у тим поједностављеним поступцима. За *consulta prévia* прагови су виши (нпр. 75.000 евра за добра/услуге; 150.000 евра за радове), али се иста врста кумулирања примењује на забрану поновног позивања. Посебан режим код ЕУ-финансираних пројеката уведен је мерама специјалне набавке (Lei 30/2021) којима је предвиђена *consulta prévia simplificada* са знатно

⁴ Чл. 20(1)(d) Кодекса јавних уговора (CCP), Diário da República, I/20/2008 (29. 1. 2008).

⁵ Чл. 19(d) Кодекса јавних уговора (CCP), Diário da República, I/20/2008 (29. 1. 2008).

вишим прагом, али и у том случају важи иста логика: ако је збир уговора ка истом привредном субјекту достигао лимит, забрањено је његово даље позивање у том поједностављеном режиму (нпр. 750.000 евра за радове).⁶

3.5. (Не)обавезна подела уговора на партије

Најважнија мера, која већ постоји као могућност у српском закону, јесте подела уговора на партије (лотове). Иако је њена анализа могла бити обављена и у другом делу овог рада, одлучили смо да је представимо у овом делу текста, јер је њен значај највећи за подстицање конкуренције у поступцима јавних набавки када су мала и средња предузећа у питању. Други разлог за анализу на овом месту је могућност нормирања обавезе поделе на партије, што би представљало новину у нашем правном поретку. Док ограничавање укупне вредности набавке тежи успостављању равнотеже, подела уговора на партије омогућава да се та равнотежа постигне на тржишним принципима. Раздвајањем набавке на више мањих целина, већем броју привредних субјеката се омогућава да конкуришу – нарочито малим и средњим предузећима која немају капацитет да самостално реализују целокупан пројекат, али могу успешно да изведу један његов сегмент. Како наводи Цуцић (2020, 106): „Подела предмета јавне набавке у партије је економски важна одлука која утиче на ниво конкуренције у поступку јавне набавке и на могућност и вероватноћу дослуха између учесника. Подела на партије повећава подстицаје за учешће у поступку јавне набавке. Тога је био свестан и законодавац, те је прописао да одлука о подели у партије треба да се донесе узимајући у обзир могућност учешћа малих и средњих предузећа у поступку јавне набавке када је то оправдано (члан 36, став 1 ЗЈН).”

Закон о јавним набавкама детаљно регулише поделу уговора на партије (лотове), пре свега кроз члан 35 (Одређивање процењене вредности јавне набавке по партијама) и члан 36 (Подела набавке на партије). У овом домену, наш став је да српско право у потпуности следи правце које је поставило право ЕУ, које изричито подстиче деобу великих јавних набавки на више мањих лотова како би се олакшало учешће мањих привредних субјеката. Додуше Директива 2014/24/ЕУ није наметнула то као обавезу, већ као препоруку наручиоцима да размотре ту могућност и образложе ако се не одлуче да поделе уговор. Члан

⁶ Чл. 12 Закона бр. 30/2021 (Мере посебних јавних набавки), *Diário da República*, I/99/2021 (21. 5. 2021).

46(4) регулише могућност да државе чланице захтевају обавезну поделу на лотове. Ова одредба није била укључена у оригинални Предлог Комисије из 2011. године, већ је уведена као компромис пронађен током преговора у Савету, а касније задржан током разматрања у Парламенту. Члан 46(4) се може посматрати као противтежа „меком” (*soft*) захтеву „подели или објасни” из става 1 истог члана. Како наводе Herrera Anchustegui, Nes и Sikkeland (2021: 6) тај благи приступ, који захтева само „индикацију главних разлога” за недељење уговора, може учинити политику поделе на лотове неефикасном. Ови аутори наводе да постоје земље које су увеле начелно обавезну поделу на лотове, као што су Француска⁷ и Немачка.⁸ Шпанија је такво решење усвојила у начелу, под условом да то дозвољавају природа и предмет уговора, иако се дозвољавају изузећа за оправдане разлоге. Међутим, уобичајена, односно преовлађујућа пракса у већини држава чланица јесте да не нормирају обавезну поделу, већ следе формулу „подели или објасни” из члана 46(1) (Anchustegui et. al. 2021: 6). Првобитни Предлог Комисије за нову Директиву из 2011. године (у члану 44) садржао је когентно правило о промовисању поделе на лотове, као *de facto* обавезу, али је то услед противљења у Савету и Парламенту ЕУ ублажено (Anchustegui et. al. 2021, 4).

3.6. Квоте и преференцијални третман за МСП

Квоте као механизам за учешће малих предузећа у јавним набавкама приступ је коме прибегавају поједине државе од којих су свакако најзначајније Сједињене Америчке Државе. У Сједињеним Америчким Државама федералним законом постављен је циљ да најмање 23% вредности савезних уговора у просеку буде додељено малим предузећима (U.S. Small Business Administration, 2024: para. 2). Овакви правни механизми налазе се не у прописима о јавним набавкама већ у прописима о „малом бизнису”, и сматрају се афирмативним мерама за корекцију тржишних неефикасности. Пошто ЕУ прописи забрањују дискриминацију према величини компаније, или њеном седишту, то може бити проблематично у државама које спадају у круг континенталних правних система. Својевремено је у Босни и Херцеговини постојао институт преференцијалног третмана домаћих субјеката који је од стране експерата ЕУ критикован као неприхватљиво и дискримина-

⁷ Чл. 32 Ордонансе бр. 2015-899 о јавним набавкама, Journal officiel de la République française (JORF), 0169/2015 (24. 7. 2015).

⁸ § 97 ст. 4 Закона против ограничења конкуренције (GWB), Bundesgesetzblatt I, бр. 8/2016.

торно решење које „погодује смањеној конкуренцији” (Transparency International Bosne i Hercegovine, 2012: 14).

Према нашем закону резервација уговора (резервисана набавка) је могућа у одређеним случајевима.⁹ Законом је наручиоцу дата могућност да примени институт резервисане јавне набавке и ограничи учешће у поступку на специфичне категорије привредних субјеката. Ова мера се односи, с једне стране, на предузећа чији је примарни циљ професионална рехабилитација и запошљавање особа са инвалидитетом, под условом да је њихово пословање усклађено са релевантним прописима. С друге стране, учешће се може резервисати и за субјекте усмерене на друштвену и професионалну интеграцију лица у неповољном положају, али само уколико су испуњена два кумулативна услова: да привредни субјект има правни статус социјалног предузећа и да у његовој структури запослених најмање 30% чине особе са инвалидитетом или лица у неповољном положају. Посебан механизам резервације уговора о јавној набавци предвиђен је за специфичан домен друштвених и других посебних услуга, које су таксативно наведене у Прилогу 7 Закона. Овај каталог обухвата широк спектар делатности, почев од услуга здравствене и социјалне заштите, преко сервисних услуга у области образовања и културе, па све до услуга које пружају организације цивилног друштва, попут синдиката, и верских услуга. Примена овог института условљена је употребом одговарајућих ЦПВ ознака за прецизно дефинисање предмета набавке.¹⁰

У српски правни систем не би било могуће укључити законске квоте за мала и средња предузећа, али би се могла размотрити примена неких блажих „подстицаја” којима би се олакшали услови за њихово учешће у јавним набавкама. Законски оквир, дакле, дозвољава индиректне подстицаје, али не и отворену дискриминацију у виду резервисаних набавки за тај тип привредних субјеката. Евентуално би се могло размотрити увођење одређених привремених мера путем посебних прописа, што би захтевало ваљано и аргументовано оправдање.

Пример Сједињених Америчких Држава илуструје како стратешки циљеви могу оснажити сектор малих предузећа. Захваљујући циљаном издвајању од 23% вредности федералних уговора, овом сектору је само у 2023. години додељено преко 178,6 милијарди долара, чиме се активно одржава здрава конкурентска динамика (Le, 2024). За државу овакав приступ значи диверсификацију базе потенцијалних понуђача

⁹ Чл. 61 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 91/2019 и 92/2023).

¹⁰ Чл. 76 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 91/2019, 92/2023).

и смањење зависности од малог броја великих уговарача, стварајући шири круг квалификованих понуђача за будуће набавке. Поред економских, овакве подстицајне мере доприносе и другим циљевима, попут равномернијег регионалног развоја кроз ангажовање локалних фирми и социјалне инклузије, путем подршке предузећима у власништву жена или других рањивих група.

4. Закључак

Као кандидат за чланство у ЕУ Република Србија је у обавези да хармонизује свој правни систем са ЕУ правилима. Највећи део анализираних механизма (изузев формалног „плафона” по једном субјекту) је у духу ЕУ препорука, тако да би ти компатибилни механизми могли одмах наћи пут до одговарајућих прописа.

Да би се побољшала конкуренција у поступцима јавних набавки треба отићи корак даље од формалне транспарентности и константно радити на поверењу грађана у институционалну транспарентност. Без јасног става државе и њених органа да „фаворизовање пријатељских фирми” није могуће ни на једном нивоу власти, од локалних до централног, ниједан од напред наведених механизма неће моћи да оствари свој пуни потенцијал. Стога, свака озбиљна реформа захтева јачање независних контролних тела. То би пре свега била Државна ревизорска институција (ДРИ), Канцеларија за јавне набавке, Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки, Агенција за спречавање корупције, Комисија за заштиту конкуренције (КЗК), јавна тужилаштва и др. Њихова координација би имала пун ефекат у примени свих механизма. На пример, ДРИ извештаји могу указати на неуобичајену концентрацију уговора код једног понуђача, на основу чега КЗК може да иницира проверу тезе да је до тога дошло због постојања недозвољених уговора. Након тога Канцеларија за јавне набавке може да иницира промену прописа и увођење механизма којима би се смањила концентрација на тржишту јавних набавки у Србији. Јачање надзора над спровођењем јавних набавки од стране екстерних институција већ постоји као препорука (Пејовић, Ђурић, 2018: 30), укључујући и праћење структуре тржишта јавних набавки. Такође, ОЕСД наводи пример Ирске, чија Група за саветовање малих и средњих предузећа (SME Advisory Group) као тело владе, идентификује препреке за МСП и предлаже одговарајућа решења (ОЕСД, 2025: 66). Нешто слично би се могло успоставити и у Србији – саветодавно тело које укључује представнике малих предузећа, наручилаца и других државних тела, које би пратило индикаторе конкуренције у јавним набавкама и предлагало мере.

Такође, треба имати у виду да се делотворност механизма цени у зависности од начина њиховог спровођења на терену. Већа делотворност би се постигла повећаном професионализацијом у овој области, јер врло често службеници за јавне набавке цео поступак спроводе механички, не бавећи се тиме како да се повећа број понуда. Због тога Пејовић и Ђурић (ОЕСД, 2018: 30) предлажу обуке наручилаца, како би се подстакло стварање конкурентнијег окружења, кроз, нпр., боље планирање јавних набавки, објаву тзв. индикативних планова набавки, који би омогућили понуђачима да се унапред припреме за одређене набавке, употребу критеријума економски најповољније понуде (ЕКОН) уместо искључиво најниже цене и др. У питању су механизми који не захтевају промену регулативе већ само праксе, што се може постићи кроз обуке и интерне смернице. То се односи и на приватни сектор, нарочито мала и средња предузећа, која често немају ни знања ни капацитета да испрате компликоване процедуре и да правилно конкуришу на позиве. Институционално посматрано, обуке би могла да ради Привредна комора, самостално или у сарадњи са Канцеларијом за јавне набавке.

Спроведени заједно сви наведени нормативно-системски механизми могу имати само синергијско дејство. Повећана конкуренција снизиће цене и отворити простор за буџетске уштеде, што ће повећати поверење у читав систем. Кроз међународна искуства и њихово прилагођавање домаћим приликама, Србија може релативно брзо унапредити конкурентност својих јавних набавки. Тиме ће оне постати полуга економског развоја, јер ће држава као највећи потрошач подстицати тржишно такмичење, иновације и раст домаћих капацитета, на добробит целог друштва.

Литература

Balkan Tender Watch. (2024). *Comparative Report on Public Procurement in the Western Balkans*. <https://levizjafol.org/wp-content/uploads/2024/09/Comparative-Report-on-Public-Procurement-in-the-Western-Balkans-September-2024.pdf>

European Commission. (2024). *Serbia 2024 Report (SWD(2024) 695 final)*. https://enlargement.ec.europa.eu/document/download/3c8c2d7f-bff7-44eb-b868-414730cc5902_en?filename=Serbia%20Report%202024.pdf

European Commission. (2022). *Serbia 2022 Report*. <https://enlargement.ec.europa.eu/system/files/2022-10/Serbia%20Report%202022.pdf>

European Court of Auditors. (2023). *Special report 28/2023: Public procurement in the EU – Less competition for contracts awarded for works, goods and services in the 10 years up to 2021*. <https://www.eca.europa.eu/en/publications/sr-2023-28>.

Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. (2020). *Expediente 20/2018. Alcance e interpretación del artículo 118 de la LCSP*. Madrid: Ministerio de Hacienda, стр. 4, 21, 24–25. <https://www.hacienda.gob.es/DGPatrimonio/junta%20consultiva/informes/informes%202020/2018-020acfyotros.pdf>

Kozłowska, M. K. (2018). Special roads act as a legal instrument which improve road investments in Poland. *Transportation Overview–Przegląd Komunikacyjny*, 2018(2), 42–50. https://doi.org/10.35117/A_ENG_18_02_05

Le, S. (2024, April 30). *Ask Me Anything: FY23 SBA Small Business Procurement Scorecard*. LinkedIn. <https://www.linkedin.com/pulse/ask-me-anything-fy23-sba-small-business-procurement-scorecard-sam-le-lbzqf>

Matić Bošković, M. (2022). *Public procurement: An analysis of the regulatory frameworks in selected Western Balkan countries (Monograph 190; Public Sector Integrity in the Western Balkans)*. Institute of Comparative Law. https://doi.org/10.56461/M190_22MMB

Миленковић, Ј. (2019). Референце понуђача као додатни услов пословног капацитета за учешће у поступку јавне набавке/негативне референце као разлог за неприхватљивост понуде према одредбама закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15). *Билтен правне праксе Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки*, бр. 10–11/2019. Београд: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки. Преузето са: www.kjn.gov.rs

OECD. (2025). *Maximising the Benefits of Effective Competition in Public Procurement in Slovenia*. OECD Public Governance Reviews. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/c1e5d31f-en>

OECD. (2025). *Public Administration in Serbia 2024: Assessment against the Principles of Public Administration*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/02001fe4-en>

Pejović, D., Đurić, R. (2018). *Analiza aktuelne situacije u pogledu konkurencije u javnim nabavkama i preporuke za dalje unapređenje*. OECD: Beograd. Преузето са: <https://eupodrska.ujn.gov.rs/wp-content/uploads/2018/07/>

Konkurencija_analiza-i-preporuke_062018_SRB.pdf#:~:text=%E2-%80%A2%20Ja%C4%8Danje%20nadzora%20koji%20vr%C5%A1e, Osposobljavanje%20Javnog

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки (2017). *Билтен правне праксе Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: бр. 6–7/2017*. Београд: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки. Преузето са: www.kjn.gov.rs

Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки. (2014). *Билтен правне праксе Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки: бр. 1/2014*. Београд: Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки. Преузето са: www.kjn.gov.rs

Sirály, K. (2023). *The new Investment Act has entered into force – what changes can we expect in practice?* DRSK Law Office. <https://drsk.hu/en/the-new-investment-act-has-entered-into-force-what-changes-can-we-expect-in-practice>

Transparency International Bosne i Hercegovine. (2012). *Monitoring implementacije Zakona o javnim nabavkama BiH*. <https://ti-bih.org/wp-content/uploads/2013/02/Monitoring-implementacije-Zakona-o-javnim-nabavkama-BiH-decembar-2012.pdf>

Терзић, Б. (2015). Анализа начина дефинисања и тумачења изузетка од примене Директиве 2004/18/ЕЗ и Директиве 2014/24/ЕУ и начина примене тих изузетака у домаћој пракси са предлогом измена одређених одредби Закона о јавним набавкама. *Билтен правне праксе Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки*, бр. 2–3/2015, стр. 83–161. Београд: Републичка комисија за заштиту права

U.S. Small Business Administration. (2024). *Small business procurement scorecard overview*, 28. 10. 2024, <https://www.sba.gov/document/support-small-business-procurement-scorecard-overview>

Herrera Anchustegui, I., Nes, L. M., Sikkeland, T. M. J. (2021). *Article 46 DIVISION OF CONTRACTS INTO LOTS*. In R. Caranta & A. Sanchez-Graells (Eds.), *European Public Procurement: Legal Commentaries*. <https://doi.org/10.4337/9781789900682.00055>

Прописи

Código dos Contratos Públicos (CCP). *Diário da República*. Decreto-Lei n.º 18/2008.

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC. *Official Journal of the European Union*, L 94/65.

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) – Teil 4 (Vergaberecht). *Bundesgesetzblatt I*, бр. 8/2016, 2016.

Government of Romania (2018). *Government Emergency Ordinance no. 39 of May 10th, 2018 on public-private partnerships*. Ministry of Public Finance. https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/PPP/OUG39en_24032025.pdf

Lei n.º 30/2021 (Medidas Especiais de Contratação Pública – MEC). *Diário da República*. 2021.

Ordonnance N° 2015-899 relative aux marchés publics. *Journal officiel de la République française (JORF)*, 0169. 2015.

Закон о јавним набавкама. *Службени гласник РС*, бр. 91/2019, 92/2023.

Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику Србију. *Службени гласник РС*, бр. 9/2020.

Prof. Dejan Vučetić, LL.D.,
Full Professor,
Faculty of Law, University of Niš,
Republic of Serbia

**NORMATIVE-SYSTEMIC MECHANISMS FOR IMPROVING COMPETITION IN
PUBLIC PROCUREMENT PROCEDURES IN THE REPUBLIC OF SERBIA**

Summary

In Serbia's public procurement procedures, competition remains below the EU average, while a significant number of procurement procedures attract only a single bidder. This depresses the value of money (public spending) and heightens risks of abuse and inefficiency. The paper examines legal measures (de lege lata and de lege ferenda) and organisational (systemic) measures which can enhance bidder competition and strengthen effective rivalry: clearer and proportionate participation criteria; systematic division of contracts into lots to open opportunities for smaller contractors; incentives and removal of unnecessary entry barriers and targeted support for small and medium-sized enterprises (SMEs); tighter and less frequent (exceptional) use of negotiated procedures without prior publication; and stronger anti-cartel safeguards. The legal analysis shows that most proposed measures may be implemented as they are compatible with Serbian law and EU law. A notable caveat concerns quantitative caps on the aggregate value of awards per company, which may conflict with equal-treatment and non-discrimination principles. Institutionally, at the organizational level, the key obstacles include limited purchaser capacity, tendencies toward favouritism, and inconsistent enforcement of existing rules. The paper concludes that a coherent package is needed in terms of contract lotting, enhanced oversight and accountability, better planning and data transparency, and sustained professionalisation of contracting authorities, while any quantity-based caps should be considered only after a rigorous legal-economic assessment.

Keywords: public procurement procedures, competition, normative mechanisms, institutional framework, Serbia, contract lotting, SMEs.

